

References

1. *Aristotel'*. Soch. v 4 t. T. 1. M., 1976.
2. *Gegel' G.V.F.* Sochineniya v XIV t. T. II. M.—L., 1934.
3. *Kant I.* Kritika chistogo razuma. Soch. v 6 t. T. 3. M., 1965.
4. Lenin V.I. Poln. sobr. soch. 5-e izd. T. 29.
5. *Osipov Yu.M.* Rossijskoe pereput'e: iz veka dvadczatogo v vek dvadczat' pervyj. 1990—2023. V 3 t. T. 01. M.—Tambov, 2024.
6. Prednaznachenie. K 80-letiyu Yu.M. Osipova. M., 2021.

А.В. МАРКОВ, О.А. ШТАЙН

Беньямин ест борщ: экономика НЭПа и философия образа*

Аннотация. Главным гастрономическим впечатлением Вальтера Беньямина в Советской России был борщ: эту распространенную пищу он воспринял как перформативную и театрализирующую жизнь. Впечатления от русской кухни Беньямина исключительны, так как отечественный модернизм, включая авангард, не уделял достаточного внимания ритуалам приготовления и принятия пищи. Знакомству с борщом предшествовало изучение Беньямином русских икон с их обратной перспективой: не справляясь с иконологической интерпретацией, Беньямин выбирает вкусовую. Беньямин описывает специфическую экономику эпохи нэпа, в которой видит сложный театр, попытку приобрести утраченные социальные статусы. Борщ тогда оказывается знаком подлинности, в котором реализуются не отношения власти, а чистое наслаждение, предвестие правильного устройства общества.

Ключевые слова: Вальтер Беньямин, русская кухня, нэп, борщ, жизнетворчество, барокко, автор, конструктивизм.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Марков А.В., Штайн О.А. Беньямин ест борщ: экономика НЭПа и философия образа // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 180—190. DOI:

Abstract. Walter Benjamin's main gastronomic experience in Soviet Russia was borscht: this common food he perceived as performative and theatricalizing life. Benjamin's impressions of Russian cuisine are exceptional because Russian modernism, including the avant-garde, did not give sufficient emphasis to the rituals of cooking and partaking of food. The life-creating pathos did not refer to the very preconditions for the sustenance of life. Benjamin's study of Russian icons and their reverse perspective preceded his acquaintance with borscht: unable to master the iconological interpretation, Benjamin opts for a gustatory one. Benjamin describes the specific economy of the NEP era, in which he sees a sophisticated theater, an effort to acquire lost social statuses. Borscht then turns out to be a sign of authenticity, in which not the relations of power are implemented, but pure pleasure, a foreshadowing of the proper ordering of society.

Keywords: Walter Benjamin, Russian cuisine, NEP, borscht, life creation, baroque, author, constructivism.

УДК 130.2

ББК 71.0

Экономический материализм Вальтера Беньямина был специфическим: он включал в себя внимание к фактурности, в которой одновременно проявлялись и опосредовались отношения власти. Фактурность тогда не просто участвовала в театрализации жизни, но как бы обретала собственный сюжет, собственный порядок действий, «я играю в них во всех пяти», говоря словами поэта. Этот собственный сюжет уже театрализовывал не только саму жизнь, но, как показано в работах [3; 4; 5], также отдельных участников. Так, в его «Московском дневнике» не только Москва эпохи нэпа предстает как театральная сцена, но и усилия отдельных лиц и организаций развертывают частные сцены, в которых есть свои законы игрового перформанса и скрытого закулисья, свои режимы времени и смены актов.

«Московский дневник» можно рассматривать как роман о не-встрече: хотя Ася Лацис, возлюбленная Беньямина, явно сочувствует его вниманию к культуре Москвы, к желанию телесно воспринять всю эту культуру — как раз общая сценография Москвы тре-

бует от Аси постоянно ускользать, постоянно спешить, постоянно не принадлежать не только интересу, но даже любопытному вниманию Бенямина. Ася как бы принадлежит полностью закулисной Москве, тогда как Бенямин постоянно в поисках Аси переключается между Москвой как общей сценой ускоренного и не вполне обустроенного быта и отдельными сценами московских учреждений, которые оказываются консервативнее, чем предполагал Бенямин.

Жанрово это напоминает роман воспитания, в котором идеал, прежде чем быть усвоен всем телом воспитуемого как императив жизни, представляется недостижимым именно потому, что он принадлежит и общей сцене прогресса человечества, и отдельным сценам культурных форм. Так, например, в романах Гете о Вильгельме Мейстере идеал создается напряжением между собственным желанием героя привести все многообразие явлений жизни к каким-то единым театральным правилам и вечными образами из литературы и искусства, обладающими воспитательной силой и потому обращающими «театральное призвание» героя уже к взрослой жизни, где он и должен бросать вызов судьбе. Если говорить прямо, биографии Плутарха для Вильгельма Мейстера могут мыслиться как часть общей классической сцены, на которую он хочет взойти и проявить себя в некотором непротиворечивом мире доблести — но образы Гамлета и других мятущихся героев требуют от него как раз бросать вызов своим прежним представлениям и доводить свое воспитание до той точки, когда он может участвовать не только в общей сцене социальной жизни, но и в различных специализированных сценах человеческих отношений.

Знакомство Бенямина с борщом обычно в научной литературе вписывается в какую-то одну из концепций Бенямина: концепцию продуктивной памяти [8], концепцию фланерства [10] или концепцию футуристического опровержения прежних структур чувственного опыта [9]. При всей продуктивности таких подходов они свертывают чувственный опыт Бенямина внутрь определенной интерпретации культуры, которую Бенямин развивал. Ощущения Бенямина оказываются иллюстрацией к его концепции. Мы исходим из противоположного, что ощущения Бенямина обладают

определенным *суверенитетом* и что они трансформируют его концепции, а не иллюстрируют их.

Для этого мы смотрим на ближайший контекст знакомства Бенямина с борщом — изучение древнерусских икон и тупики их интерпретации. Борщ оказывается тогда легко интерпретируемым объектом, который и позволяет Бенямину усилить драматизм своего романа с Асей Лацис.

Отечественный модернизм не уделял достаточного внимания кулинарии, в отличие от европейского декаданса, требовавшего развивать необычные чувственные впечатления. Из многочисленных мемуаров и переписки видно, что две материи жизни — деньги и еда — были для русских модернистов только прозаическим условием существования, предметом споров и бытовых прений. Они не могли быть переизобретены как сцена успеха или особого изысканного чувственного наслаждения. За деньгами надо ехать в редакцию, а во время религиозно-философских диспутов или работы над авангардным спектаклем можно питаться и случайной пищей. Меню «Бродячей собаки» не было меню футуристической поваренной книги Маринетти. Только нэп с его складками престижного потребления мог создать некоторый интерес к ресторанной жизни и здоровому или изысканному питанию, который так гротескно описан множеством авторов эпохи от Олеси до Булгакова. Но как раз где русские авторы видели гротеск, там Бенямин считывает один из сюжетов театрификации местного быта.

В «Московском дневнике» Бенямин описывает борщ как нечто бесподобное даже в обычной столовой: еда в столовой была скудной и непривычной, но борщ — выше всяких похвал. Столовая показалась ему «гостеприимной» (*wirtlich*) и еда неплохой [1, 132], но главное, борщ он не мог описать. Позднее Бенямин создал эссе «Борщ» [6], в котором подробно рассказал, как меняется этот суп при знакомстве с ним и настройке различных чувств на него. Цитируем эссе полностью в нашем переводе.

«Он начинается с того, что на все лицо и на все его трещинки накладывается паровая маска. Задолго до того, как язык коснется ложки, глаза уже начинают слезиться, а из носа начинает течь — таков борщ. Задолго до того, как желудок придет в нервное беспокойство и кровь закипит единой волной, пробегающей по всему те-

лу пенящимся ароматом, глаза уже щедро упиваются цветом алой чаши. Они теперь слепы ко всему, что не борщ или его отражение в глазах вашей сотрапезницы. Вы полагаете, что именно сметана придает этому супу насыщенную консистенцию (sämigen Schmelz). Возможно. Но я ел его московской зимой и знаю одно: в нем есть снег, расплавленные хлопья алого, пища, упавшая с небес, сродни той манне, которая тоже однажды падала оттуда. И разве поток тепла не делает нежными куски мяса, чтобы они лежали внутри вас, как вспаханное поле, на котором так легко выкопать с корнем сорняки печали? Просто не хватайтесь сразу за водку; не начинайте резать пирожки. Именно тогда вы откроете секрет супа, который единственным среди других продуктов обладает способностью нежно насыщать. Он постепенно вас полностью поглощает, тогда как любая другая еда прерывается внезапным “Хватит!”, вызывая проходящую через все тело дрожь» [6].

В этом тексте много прекрасного, начиная с указания на сотрапезницу (женский род, Tischgenossin) — Асю Лацис. Также Беньямин требует есть борщ так, как едят его голодные — сразу глотать его вместе с кусками мяса и капусты, воспринимая его как манну, как нежную субстанцию. Беньямин противопоставляет взгляд эксперта, который считает, что сметана создает иллюзию, и чувство голодного, который воспринимает борщ как почти райскую сытость. Эксперт распоряжается своими чувствами, оценивает, что может сказать ему глаз, а что — вкус, как будут взвешены и измерены разные ингредиенты по сытости и впечатлению. Тогда как голодный за впечатлениями не гонится, а просто помещает себя в обратную перспективу борща. Не он решает, когда хватит, а борщ как бы решает, что ему хватило едока, что едок теперь счастлив и находится в райском пространстве.

Читатели Флоренского сразу же узнают здесь трактовку иконописной обратной перспективы как райской. Но Беньямин не был знаком с идеей обратной перспективы, но он ее до некоторой степени угадал. Дело в том, что перед заходом в безымянную столовую (Беньямин пишет Stalowaja, как он слышал) он побывал на выставке икон в историческом музее. Свои впечатления он записывает с должной степенью отстраненности и остранения.

«Другие иконографические достопримечательности я увидел через несколько дней в собрании икон Исторического музея. Такие как натюрморт из орудий пыток, разложенных у алтаря, а по алтарю, по прелестной розовой ткани, разгуливает святой дух в виде голубя. Потом две ужасные рожи с сияющими венчиками по обе стороны от Христа: это явно два разбойника, изображенные таким образом как попавшие в рай. Другое изображение — трапеза трех ангелов, встречающееся достаточно часто, с представленным на переднем плане уменьшенным и словно схематическим закланием агнца, — было мне непонятным. Разумеется, совершенно недоступны моему пониманию сюжеты изображенных на иконах легенд» [1, 131].

Перевод С.А. Ромашко кое-где надо бы уточнить [7]: слово «злодей» (Schacher) не употребляется в Библии Лютера по отношению к распятым разбойникам — по данным Словаря братьев Гримм, оно появилось в проповедях Лютера и, вероятно, было усвоено Беньямином из немецкой барочной драмы, которой он профессионально занимался — в современном ему немецком это слово стало означать дельца, шахер-махера, а не разбойника. То есть Беньямин ищет на иконе «Распятие с предстоящими» барочную мистику и принимает общий золотой фон иконы за нимбы (Gloriole) двух разбойников — хотя этот распространенный сюжет XVII в. копировал западные, где Христос ведет диалог с благоразумным разбойником, у которого только и есть нимб (можно вспомнить известную картину Тициана). Для Беньямина весь золотой фон — это райский фон, это не торжественная условность иконописи, а знак, что действие происходит в раю. То есть он считывает икону как театр, где декорации, фон, определяют место действия.

Но самое интересное, как Беньямин воспринимает сюжет «Троицы». Для него неясно «Mahlzeit (обеденное время) dreier Engel, die öfter auftritt und im Vordergrund immer die Schlachtung eines Lamms verkleinert und gleichsam emblematisch enthüllt» [7] — выражение *verkleinert* — это и технический термин живописцев, работавших в прямой перспективе, связанный с масштабированием. Живопись с натуры требует уменьшать предметы внутри перспективы, потому что наш глаз хочет приблизить отдельные предметы,

но если доверять глазу, не контролировать его с помощью перспективной сетки, то композиция будет перегружена.

Беньямин не может считать этого сюжета потому, что масштабирование оказалось приложено на иконе к переднему, а не к заднему плану. Три ангела оказываются как бы помещенными в натуральную реальность, натурализованными, тогда как агнец, их трапеза, вместо того чтобы быть в мире перспективистской иллюзии, сверхнатурализуется, превращается в эмблему, — но явно этой крохотной площади недостаточно, чтобы напитать трех ангелов. Беньямин привык к западной живописи, где на переднем плане может находиться эмблема, и поэтому считывает агнца не как центр обратной перспективы, но как условную эмблему, которая натурализует ангелов, превращает их почти что в реальных людей, делает их гиперреалистичными, из-за чего сюжет и не может быть считан — гиперреалистический эффект не подразумевает правил чтения.

Одним словом, Беньямин не видит в иконах живописности. Он видит эффект реальности, причем странной реальности. Хотя он не мог не знать о композициях из орудий страстей эпохи барокко как специалист по барочной драме, но его удивляет сама вольность такой композиции, как будто бы Голубь вышел на прогулку и все орудия обрели самостоятельность. Ту же гиперреальность он видит и в сюжете с разбойниками: они предстают во всем своем безобразии, дикости и преступности, но при этом вольготно себя чувствуют в раю. Но чем дальше Беньямин рассматривает иконы, тем меньше узнает библейские сюжеты, сюжеты житий святых («легенд») он заведомо не знает. Переломным для него стал сюжет «Троицы»: гиперреалистичны и самостоятельны ангелы, но, что они делают, непонятно. Не могут же они есть эмблему, и эмблема еды никак не отсылает к ангельской природе. Появляется именно несчитываемость легендарного — в легенде (житии) всегда есть предложение еды, что-то говорится о посте или милости святого, но если ты не знаешь легенду, то не сможешь считать и смысл изображения.

В более поздней работе «Рассказчик» Беньямин хвалил Лескова именно за то, что он встраивает легенду в прямую перспективу сказки с реалистическим развитием сюжета.

«В русских преданиях Лесков находил союзников в своей борьбе против православной церковной бюрократии. Он создал це-

лый ряд повестей-легенд, главный герой которых — праведник, иногда аскет, который по большей части проводит жизнь в скромном и неустанном труде и самым естественным образом становится святым. Мистической экзальтации для Лескова не существовало. Хотя временами он с удовольствием изображал чудесные события, но и в благочестии своем всегда оставался в сфере надежной реальности. Образец он видел в человеке, который хорошо ориентируется в жизни, не слишком углубляясь в ее проблемы. Такова и его собственная позиция в мирских делах» [2, 347].

Итак, святым надо становиться естественно, реалистически и натуралистически. По сути, именно так же Беньямин изображает и борщ: он естественным образом насыщает и вводит в золотой мир рая — Беньямин запомнил золотой фон как рай, как место действия непонятных ему сюжетов и явно продолжал находиться в этом ощущении, поедая борщ в столовой. Но также *в сфере надежной реальности* он остается, когда не сразу приступает к водке и пирожкам — это и есть та реалистическая осмотрительность, которая и позволяет состояться легенде и сюжету. *Хорошо ориентироваться в жизни, не углубляясь в проблемы*, — это и значит есть борщ, думая не о консистентных свойствах сметаны, а о своем ощущении, что ты находишься на правильной сцене.

Мы увидели, что в «Московском дневнике» Беньямин совершает некоторый переход от тех теорий власти и подчинения, о которых он думал, когда писал диссертацию о немецкой барочной драме, к более позднему пониманию реализма как сложного сочетания гиперреалистической репрезентации и театрификации отдельных жестов, которые испытывают эту реальность на прочность. В ранних работах Беньямина отношение между властью и подчинением трактовалось как некоторое присвоение аффектов: у власти оказывается тот, кто управляет своими аффектами, и поэтому во власть ему могут попасть чужие аффекты. Таким субъектом власти в «Московском дневнике» становится Ася Лацис, она властна над аффектами Беньямина, но при этом она не человек власти, не правитель барокко. Напротив, она постоянно ангажированный, ускользающий субъект, наделяющий самого Беньямина не частными функциями, а субъективностью, достаточной для раскрытия всего потенциала его чувственности.

Поздний Беньямин, напротив, говорит о чувственности как способе сохранять достаточно реалистическое понимание происходящего: не нуждаться в театральной ситуации, но разыгрывать разные формы своей репрезентации, в том числе литературной, как театр. Знакомство со сложной сценой Москвы, с ее множественностью сцен на сцене и закулисьями эпохи нэпа оказалось для него здесь решающим. Иконы вызывали его недоумение тем, что место действия как сценография считается сразу (хотя Беньямин часто его считает неправильно, принимая за рай любой золотой фон), тогда как легенда не может быть считана как реалистическая перспектива развития действия, она распадается на ряд эмблем, которые при этом никак не могут объяснить вхождение человека в мир райского довольства. Иначе говоря, путь к социализму для Беньямина в эпоху нэпа возможен только через сеть столовых, демократизацию общественного питания, а не сеть музеев, которые остаются слишком привилегированными для публики, малопонятными рабочим.

Агнец на иконе не может ничего подсказать Беньямину, но борщ ему все подсказывает. Где Беньямин не нашел иконологических терминов, не выстроил модель обратной перспективы, там борщ подсказал ему, как можно реалистически пережить легенду. Ангелы не могут насытиться тем, что перед ними, но Беньямин может насытиться борщом и ощутить себя ангелом. Драматизм отношений с Асей Лацис включает в себя теперь все легенды, свой рай и свою незаживающую драму. Сцена рая, сцена события бытия.

Литература

1. *Беньямин В.* Московский дневник / Пер. с нем. С. Ромашко. М.: Ад Маргинем, 1997. 220 с.

2. *Беньямин В.* Рассказчик: размышления о творчестве Николая Лескова // Беньямин В. Озарения / Пер. с нем. М.: Мартис, 2000. С. 345—367.

3. *Братина О.А., Марков А.В.* Деревянный конструктивизм: к поэтике «Московского дневника» Вальтера Беньямина // Вестник РГГУ. Сер. Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2020. № 10 (2). С. 207—215.

4. *Марков А.В., Штайн О.А.* Кукла куклы в эпоху ее технической воспроизводимости // Новый журнал (Нью-Йорк). 2024. № 2 (315).

5. *Марков А.В., Штайн О.А.* Первый роман Бенъямина // Знамя. 2024. № 8.

6. *Benjamin W.* Borscht: URL: <https://www.textlog.de/benjamin/kleine-prosa/denkbilder/ibizenkische-folge/erster-traum> (дата обращения: 01.07.2024).

7. *Benjamin W.* Moskauer Tagebuch: URL: <https://www.projekt-guten-berg.org/benjamin/selbstze/chap003.html> (дата обращения: 01.07.2024).

8. *Halpern E.* Aura, Habit-Memory, and Commodification in the Twilight of Traditional Cooking: Diss. London: Institute of Germanic and Romance Studies, 2010. 54 p.

9. *Novero C.* Walter Benjamin's Gastro-Constellations // Antidiets of the Avant-Garde: From Futurist Cooking to Eat Art. University of Minnesota Press, 2010. P. 91—144.

10. *Schipper I.* From Flâneur to Co-Producer. The Performative Spectator // Performing the digital. Performativity and Performance Studies in Digital Cultures. Bielefeld: transcript, 2017. P. 191—209.

References

1. *Ben'yamin V.* Moskovskij dnevnik / Per. s nem. S. Romashko. M.: Ad Marginem, 1997. 220 s.

2. *Ben'yamin V.* Rasskazchik: razmyshleniya o tvorchestve Nikolaya Leskova // Ben'yamin V. Ozareniya / Per. s nem. M.: Martis, 2000. S. 345—367.

3. *Bratina O.A., Markov A.V.* Derevyannyj konstruktivizm: k poetike «Moskovskogo dnevnika» Val'tera Ben'yamina // Vestnik RGGU. Ser. Literaturovedenie. YAzykoznanie. Kul'turologiya. 2020. № 10 (2). S. 207—215.

4. *Markov A.V., SHtajn O.A.* Kukla kukly v epohu ee tekhnicheskoy vosproizvodimosti // Novyj zhurnal (N'yu-Jork). 2024. № 2 (315).

5. *Markov A.V., SHtajn O.A.* Pervyj roman Ben'yamina // Znamya. 2024. № 8.

6. *Benjamin W.* Moscow Diary / From German by C. Romashko. M.: Ad Marginem, 1997. 220 p.

7. Benjamin W. Narrator: Reflections on the work of Nikolai Leskov // Benjamin W. Insights / From German. M.: Martis, 2000. P. 345—367.

8. Bratina O.A., Markov A.V. Wooden constructivism: to the poetics of Walter Benjamin's «Moscow Diary» // Vestnik RGGU. Ser. Literary Studies. Linguistics. Cultural Studies. 2020. № 10 (2). P. 207—215.

9. Markov A.V., Shtayn O.A. Puppet doll in the era of its technical reproducibility // New Journal (New York). 2024. № 2 (315).

10. Markov A.V., Shtayn O.A. Benjamin's first novel // Znamya. 2024. № 8.

В.Е. ДМИТРИЕВ, С.С. ГЛАЗЬЕВ

Взгляды М. Хайдеггера на рациональность и их интерпретации в современной аналитической философии*

Аннотация. Философии Мартина Хайдеггера в 1970—1980-е гг. давали крайние оценки — от максимально восторженных до резко отрицательных. Но на рубеже XX—XXI вв. наступила новая эпоха осмысления хайдеггеровских идей, более взвешенная к его идеям, с более высоким качеством анализа. И некоторые итоги этого нового осмысления философии Хайдеггера в 1990-е гг. и в 2000-е гг. стали подводить совсем недавно, в настоящее время. Именно об этих итогах читателям и рассказывает статья, уделяя большее внимание соотношению идей Хайдеггера с рациональной философией и подчеркивая теоретические метаморфозы оценок языковой рациональности Хайдеггера.

Философией М. Хайдеггера по-прежнему серьезно и активно интересуются как в Европе и Америке, так и в современной России, хотя сегодня она уже и не находится в зените своей славы. Исследователи рассматривают все новые и новые грани его идей. На само

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Дмитриев В.В., Глазьев С.С. Взгляды М. Хайдеггера на рациональность и их интерпретации в современной аналитической философии // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 190—207. DOI: